

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ: АНАЛИЗ ТРЕНДОВ И СТАТИСТИКИ В УЗБЕКИСТАНЕ

Махмуджанова Мохинур

Студентка 5-курса Лечебное факультета.

Бабаджанова Х.М.

научный руководитель

Ферганский медицинский институт общественного здоровья

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18954863>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 07-mart 2026 yil

Ma'qullandi: 09-mart 2026 yil

Nashr qilindi: 11-mart 2026 yil

KEYWORDS

рак молочной железы,
таргетная терапия,
органосохраняющие
операции, лучевая терапия,
прецизионная медицина.

ABSTRACT

Рак молочной железы (РМЖ) занимает лидирующее положение в структуре онкологической заболеваемости у женщин в экономически развитых странах на протяжении нескольких десятилетий. Число новых случаев заболевания РМЖ в мире превышает 1,4 миллиона в год. РМЖ остается наиболее распространенным онкологическим заболеванием и среди женщин в Узбекистане. Согласно данным за 2025 год, ежегодно в республике выявляется более 4 500 новых случаев заболевания.

Актуальность. Рак молочной железы (РМЖ) это злокачественная опухоль, развивающаяся из железистой ткани, самая частая онкология у женщин. Ключевые симптомы: безболезненное уплотнение, изменение формы груди или кожи, выделения из соска. Причины включают генетику (BRCA1/2), гормональные нарушения и возраст. Лечится хирургически, лучевой и химиотерапией, с 98% излечимостью на ранних стадиях.

Цель исследования. Проанализировать эффективность современных методов лечения рака молочной железы (таргетная терапия, иммунотерапия) и оценить динамику внедрения органосохраняющих подходов в клиническую практику Узбекистана.

По прогнозам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рост заболеваемости и смертности по онкологическим заболеваниям во всём мире за период с 1999 по 2020 г. возросло в 2 раза, а именно, - от 10 до 20 млн. и от 6 до 12 млн. - регистрируемые смерти. Уровень смертности от онкологических заболеваний занимает второе место после сердечно-сосудистых заболеваний. Несмотря на то, что годовая смертность снизилась до 5,4%, рак молочной железы продолжает лидировать в структуре женской онкопатологии. Особую значимость приобретает развитие программ скрининга: более 51% случаев сегодня диагностируются на I-II стадиях. Важным трендом в отечественной медицине стал рост доли органосохраняющих операций, которая увеличилась с 5% до 35% за последние годы, что требует интеграции высокотехнологичных методов лечения.

Будучи генетически разнородным заболеванием, имеющим множество форм клинического течения, рак молочной железы считается одним из наиболее сложных заболеваний при выборе рационального лечения, когда приходится учитывать множество факторов, каждый из которых может быть решающим не только в прогнозе заболевания, но и в судьбе пациентки.

Методы. Проведен ретроспективный анализ статистических данных Агентства статистики при Президенте РУз за 2023–2025 гг., а также обзор актуальных клинических протоколов ВОЗ и результатов исследований ASCO/ESMO 2025 года. Исследовались показатели выживаемости при использовании конъюгатов антитело-лекарство и ингибиторов CDK4/6.

Результаты. В результате проведенных исследований впервые определены оптимальные методы лечения рака молочной железы с применением эффективных лекарственных средств и научно обоснованного подхода их рациональному использованию. Полученные результаты дали возможность рекомендовать лекарственные средства для рационального лечения рака молочной железы позволяющие увеличить продолжительность жизни больных и улучшения ее качества, сокращения сроков лечения и обеспечить экономии бюджетных средств.

1. Таргетная терапия: Применение препаратов нового поколения (например, Trastuzumab deruxtecan) показало снижение риска прогрессирования у пациентов с HER2-статусом на 30–40%.

2. Иммунотерапия: Использование ингибиторов контрольных точек (PD-L1) при трижды негативном РМЖ значительно увеличило медиану выживаемости в исследуемых группах.

3. Хирургический аспект: Рост органосохраняющих вмешательств до 35% подтверждает эффективность ранней диагностики и требует обязательного сопровождения современной лучевой терапией для предотвращения рецидивов.

Вывод. Переход от стандартных протоколов к персонализированной медицине в Узбекистане позволил значительно улучшить прогноз заболевания. Дальнейшее развитие генетического тестирования (мутации BRCA1/2) и доступность инновационных таргетных препаратов являются приоритетными направлениями для снижения смертности от РМЖ.

Список использованной литературы:

1. Статистический ежегодник. Здравоохранение в Республике Узбекистан. Основные показатели за 2023–2025 гг. Агентство статистики при Президенте РУз. — Ташкент, 2026.
2. Трофимова О.П. Лучевая терапия в органосохраняющем лечении больных ранним раком молочной железы. // Вестник РГМУ. — 2013. — № 4. — С. 41-45.
3. Камышов С.В. Современные аспекты системной терапии и реабилитации больных раком молочной железы в Узбекистане. // Медицинский журнал Узбекистана. — 2024. — № 2. — С. 15-22.
4. Парпиева, О. Р. (2023). КЎКРАК БЕЗИ САРАТОНИ ҲАҚИДА ТУШУНЧА. Finland International Scientific Journal of Education. Social Science & Humanities, 11(3), 446-454.
5. WCRF/AICR. Breast Cancer Statistics and Worldwide Trends 2024. World Cancer Research Fund International. — London, 2025.

6. Parpiyeva O.R. -ASSESSMENT OF THE MAIN INDICATORS OF BREAST CANCER IN THE TERRITORIES OF THE FERGANA REGION//New Day in Medicine 4(78)2025 1121-1126 https://newdayworldmedicine.com/en/new_day_medicine/4-78-2025.
7. Normatova, S. A., & Parpiyeva, O. R. (2024). Assessment of the role of risk factors in the development of breast cancer. Theory and Analytical aspects of recent research, 2(21), 74- 78.
8. Normatova Sh.A., Parpiyeva O.R. (2024). KO'KRAK BEZI SARATONI BILAN OG'RIGAN BEMORLAR OVQATLANISH HOLATINI O'RGANISH NATIJALARI. Actacamu, 7(7), 30–33. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14131853>.
9. Parpiyeva, O. (2024). KO'KRAK BEZI SARATONINING FARG'ONA VILOYATI HUDUDLARI KESIMIDA EPIDEMIOLOGIK TARQALISHI. B EURASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES (Т. 4, Выпуск 10, сс. 281–288). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14038694>
10. Rakhmanovna, P. O. (2022). Nutrition and diet in breast cancer. Texas Journal of Medical Science, 7, 27-30.
11. Parpieva, O. R., Muydinova, E., & Safarova, G. (2021). Breast cancer. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(11), 482-485.

